

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331540>
УДК 659.1.013

ЭМОЦИИ ПЕРСОНАЖА В РЕКЛАМЕ: ВЛИЯНИЕ НА АУДИТОРИЮ

А.Э. Березкина,
студентка 3 курса, напр. «Реклама и связи с общественностью»,
СПбГУПТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается проблема воздействия на зрителя рекламой. В современном мире на высоком уровне развиты аудио-визуальные, графические и иные приёмы воздействия. Поэтому специалистам приходится использовать более серьёзные инструменты. Например, инструменты воздействия на эмоции аудитории. Эмоции важная часть человеческой жизни. От них зависит все, в том числе и совершение покупок. К сожалению, большинство специалистов рекламы и дизайна уделяют эмоциям своих потребителей недостаточно внимания.

Ключевые слова: рекламный образ, рекламный персонаж, влияние рекламных персонажей, эмоции в рекламе, эмоциональный отклик

EMOTIONS OF A CHARACTER IN ADVERTISING: INFLUENCE ON THE AUDIENCE

A.E. Berezkina,
3rd year student, direction "Advertising and Public Relations",
SUTD,
Saint Petersburg

Annotation: The article deals with the problem of the impact on the viewer by advertising. In the modern world, audio-visual, graphic and other methods of influence are developed at a high level. Therefore, specialists have to use more serious tools. For example, tools for

influencing the emotions of the audience. Emotions are the most important part of human life. Everything depends on them, including making purchases. Unfortunately, most advertising and design specialists do not pay enough attention to the emotions of their consumers.

Keywords: advertising image, advertising character, influence of advertising characters, emotions in advertising, emotional response

В настоящее время рекламу можно увидеть и услышать повсюду: по телевидению, радио, в печати, через наружные средства массовой коммуникации. Человек получает информацию по всем имеющимся у него каналам, однако часть из них носят особый характер для общения. Это, в первую очередь, визуальная коммуникация. Современный мир и те объемы информации, с которыми мы сталкиваемся каждый день, ставят маркетинговую коммуникацию в жесткие рамки, и, если наш посыл не привлечет внимание потребителя, все ресурсы, затраченные на генерацию этого контакта потрачены впустую. В результате, маркетинговая коммуникация должна постоянно совершенствоваться в своей привлекательности, она должна быть все ярче и приметнее.

Рекламный образ является важным элементом рекламного послания, он выступает посредником между рекламным сообщением и потребителем и должен создавать наиболее оптимальные условия для установления контакта между ними. В наши дни использование нереалистичных образов в рекламе стало обычным делом для производителей.

Существует множество причин, по которым компании уделяют много внимания и времени разработке рекламных персонажей. Во-первых, грамотно созданные персонажи чрезвычайно запоминающиеся и, если рекламу конкретного продукта уже давно не показывают по телевизору, многие с легкостью процитируют фразу или опишут внешность рекламного образа, который там фигурировал [1].

В маркетинге привлечение внимания общественности к конкретному продукту и бренду – одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются не только начинающие свой путь, но и опытные, находящиеся на слуху у аудитории компании. Следует отметить, что продукты и бренды могут легко затеряться в условиях

конкуренции, с которой они сталкиваются, поэтому им нужно что-то делать, чтобы выделиться. Персонажи помогают значительно упростить эту сложную задачу.

Основная задача любого такого героя рекламы – донести до аудитории эмоциональный посыл, стать олицетворением компании. Персонаж:

- правильно позиционирует продукт на рынке;
- помогает отстроиться от конкурентов;
- создает образ конкретного товара и бренда в целом;
- придает товару и компании человеческое лицо;
- привлекает внимание;
- повышает лояльность к бренду (герой очеловечен, поэтому потребитель может в нем увидеть отражение себя, что повышает доверие к компании в целом: кажется, что она придерживается тех же взглядов и ориентиров);
- создает для аудитории определенные стереотипы поведения (персонаж показывает потребителю, как нужно вести себя в той или иной ситуации, как пользоваться продуктом, а аудитория проецирует на себя повадки героя).

Персонажи также предоставляют возможности для повествования историй. Не стоит забывать, что аудитория любит истории, они всегда были и всегда будут.

Как многим известно, людям не нравится прямолинейная реклама – она стремится навязать свою точку зрения и делает это грубо, бескомпромиссно. Человек сопротивляется навязанному извне, он доверяет только тем выводам, к которым пришел сам. Поэтому сторителлинг – это действенный способ передать информацию человеку так, чтобы он ее прочувствовал и запомнил, а некоторые моменты додумал самостоятельно, это способ, на котором построено все – от фильмов и книг до рекламных кампаний. Если сослаться на TED Talks, где обсуждают серьезные темы, то следует обратить внимание на то, что центром каждого выступления является история, рассказанная личностью. Повествование, которое ведет вас из точки «А» в точку «Б».

Грамотно созданная история вызывает чувство сопереживания, эмпатии. Она создает ощущение, что ты разделяешь точку зрения автора, согласен с ним. Истории обычно создаются вокруг персонажей: люди, придумывающие историю, представляют, что

сделал бы персонаж в определенной ситуации, и это становится историей. Лучшие, самые запоминающиеся истории вызывают эмоциональный отклик у зрителя.

При создании рекламного ролика, следует учитывать весь диапазон эмоций: положительные, «приятные» эмоции, такие как счастье и удовлетворение, или отрицательные эмоции, такие как страх и гнев. На первый взгляд, может показаться разумным, что реклама всегда должна быть позитивной. Однако и положительные, и отрицательные эмоции могут быть эффективными. Чтобы реклама и действующий в ней персонаж вызывали искру и запоминались надолго, а не создавали обратный эффект, следует грамотно подойти к созданию этих эмоций [2].

Первый вопрос, который должны рассмотреть бренд-менеджеры, заключается в том, нуждается ли аудитория в эмоциях при просмотре конкретной рекламы. Для презентации некоторых продуктов и услуг, все, что требуется сообщить аудитории – это функциональные преимущества, характеристики или свойства [3].

Если бренд-менеджер считает, что эмоции уместны, следующий вопрос заключается в том, следует создавать позитивный или негативный окрас. Одним из ключевых аспектов эффективного использования позитивных эмоций является уверенность в том, что они соответствуют бренду, а не существуют отдельно от него [4].

Во многих рекламных роликах используются милые и позитивные персонажи, вызывающие приятные эмоции, которые, как надеется рекламная компания, отразятся на продукте. Забавный ролик от компании «Молокия», где беседуют две милые коровы, вряд ли останется незамеченным [5].

Другие рекламные ролики работают на то, чтобы завоевать доверие зрителей, создав персонажа, которому явно можно доверять, чье мнение является авторитетным, например, персонаж «Мистер Пропер».

Юмор – одна из самых распространенных эмоций, встречающихся в телевизионной рекламе, и, к тому же, наиболее запоминающаяся. Впечатление от забавного персонажа хочется пересказать знакомым людям, чтобы снова испытать положительные эмоции. Важно, чтобы шуточные заявления не показались глупыми, обидными, банальными, это может привести к отрицательным эмоциям и раздражать аудиторию. Одним из хороших примеров могут

сложить куклы из рекламы томатного соуса «Долмио» и их «Мама миа! Ешь Долмио!» [6].

Отрицательные эмоции могут привлечь внимание потребителей, а также могут привести их к поиску решения причины эмоций. Если бренд представляет проблему, вызывающую негативные эмоции, и предлагает решение, это может убедить потребителей совершить покупку или воспользоваться услугой рекламируемой компании [7].

Некоторые рекламные ролики могут использовать страх, что на первый взгляд не кажется хорошей маркетинговой тактикой, но правда в том, что многие решения о покупке основаны на страхе. Например, почти каждая реклама охранной компании начинается с напоминания, насколько часто преступность встречается в повседневной жизни, что может сподвигнуть аудиторию к покупке системы безопасности в качестве решения поднятой проблемы. Сюда относится и реклама, затрагивающая состояние экологии (автомобили, эко-сумки и т.д.), желание всегда выглядеть молодо и привлекательно: опасаться старения кожи и лишнего веса (косметика, одежда), страх и неприязнь к микробам (чистящие средства). Как пример, вспомним рекламных персонажей в рекламе чистящего средства «Доместос»: микробы под ободком унитаза, которые внушают страх и неприязнь зрителю [8].

Конечно, это не весь перечень эмоций, который мы можем использовать в рекламе. Воодушевление, комфорт, стыд, гнев, зависть, жадность и др., любой эмоциональный отклик зрителя делает рекламу гораздо более запоминающейся, чем если бы вы просто сообщали им информацию о продукте. Однако не стоит перекладывать всю ответственность на персонажа и его влияние на аудиторию, стоит помнить, что реклама должна включать в себя и полезную информацию: характеристики, преимущество презентуемого продукта. Более того, стоит обратить внимание на способ ее передачи. Если вы скажете кому-нибудь, что автомобиль, который они хотят купить, имеет большой расход топлива, это может оказать негативное воздействие на потребителя, однако, если вы сообщите, что большой расход топлива поможет и сэкономить денежные средства, и защитить окружающую среду, то это однозначно может поменять отношение к покупке в положительную сторону.

Таким образом, герои увеличивают ценность любого рекламного сообщения, делают его более заметным, повышают его

эффективность. Постоянный бренд-персонаж выстраивает линию эмоциональных взаимоотношений с потребителем, повышает их уровень лояльности, включает механизмы идентификации.

Список литературы

[1] Серебрянская С.С. Рекламный персонаж как важная составляющая индивидуальности бренда [Текст] / СС. Серебрянская // Контентус. – 2016. № 1. 1-2.

[2] Харлампиева С.С. Эмоции в рекламе и их использование в коммерческих целях [Текст] / С.С. Харлампиева // Практический маркетинг. – 2010. № 1. 3-4.

[3] Татаринов К.А. Психологические аспекты эмоциональной рекламы [Текст] / К.А. Татаринов, Е.Р. Белых, Е.А. Филатенко // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2021. № 2. 39-40 с.

[4] Старикова А.Ю. Демонстрация позитивной эмоции в рекламе [Текст] / А.Ю. Старикова // StudNet. – 2021. № 7. 3-4 с.

[5] Савельева О.О. Социальное конструирование эмоции «Счастье» в рекламе [Текст] / О.О. Савельева, А.С. Капустина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. – 2016. № 2. 55 с.

[6] Александровский С.В. Отношение потребителей к мемам в видеорекламе [Текст] / С.В. Александровский, Е.В. Зинчак, Д.С. Козырева, Е.Н. Софонова // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2020. № 4. 1-2 с.

[7] Косова Д.А. Шоковая реклама в коммерческой сфере: Российский и зарубежный опыт [Текст] / Д.А. Косова // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2020. № 1. 87 с.

[8] Мякушева Т.В. Мотивация потребителя через эмоцию страх [Текст] / Т.В. Мякушева, А.С. Родина // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2020. № 1. 2 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Serebryanskaya S.S. Advertising character as an important component of brand identity [Text] / SS. Serebryanskaya // Content. – 2016. No. 1. 1-2.

[2] Kharlampieva S.S. Emotions in advertising and their use for commercial purposes [Text] / S.S. Kharlampiev // Practical marketing. – 2010. No. 1. 3-4.

[3] Tatarinov K.A. Psychological aspects of emotional advertising [Text] / K.A. Tatarinov, E.R. Belykh, E.A. Filatenko // Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology. – 2021. No. 2. 39-40 p.

[4] Starikova A.Yu. Demonstration of positive emotion in advertising [Text] / A.Yu. Starikova // StudNet. – 2021. No. 7. 3-4 p.

[5] Savelyeva O.O. Social construction of the emotion "Happiness" in advertising [Text] / O.O. Savelyeva, A.S. Kapustina // Bulletin of St. Petersburg University. Sociology. – 2016. No. 2. 55 p.

[6] Alexandrovsky S.V. Attitude of consumers to memes in video advertising [Text] / S V. Alexandrovsky, E.V. Zinchak, D.S. Kozyreva, E.N. Sofonova // Bulletin of Moscow University. Series 6. Economy. – 2020. No. 4. 1-2 p.

[7] Kosova D.A. Shock advertising in the commercial sphere: Russian and foreign experience [Text] / D.A. Kosovo // Humanities. Bulletin of the Financial University. – 2020. No. 1. 87 p.

[8] Myakusheva T.V. Consumer motivation through the emotion of fear [Text] / T.V. Myakusheva, A.S. Motherland // Actual problems of aviation and cosmonautics. – 2020. No. 1. 2 p.

© А.Э. Березкина, 2022

Поступила в редакцию 24.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Березкина А.Э. Эмоции персонажа в рекламе: влияние на аудиторию // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 217-223.
URL: <https://ip-journal.ru/>